

Adaptiv və interaktiv tədris sistemlərinin təhsildə rolu

Türkan Əlibəyli

turkanelibeyli@ndu.edu.az

<https://orcid.org/0009-0000-6709-6770>

Naxçıvan Dövlət Universiteti

Xülasə: Texnologiya ilə tədris prosesinin sintezi hələ də inkişaf etməkdə olan bir tədqiqat sahəsidir. Adaptiv və interaktiv tədris sistemləri öyrənməni dəstəkləmək və təkmilləşdirmək üçün effektiv bir mühit yaradır. Ümumiyyətlə qeyd edə bilərik ki, adaptiv tədris sistemləri müasir intellektual texnologiyalardan istifadə edərək öyrənmə prosesini fərdiləşdirən sistemdir. İnteraktiv təlimin əsas məqsədləri fəallığın inkişafı, analitik və tənqidi təfəkkürün inkişafı, ünsiyyət bacarıqlarının formalaşdırılması və davamlı öyrənmənin təmin edilməsidir. İki metodu birlikdə istifadə edərək də daha yaxşı bir təhsil mühiti yaratmaq mümkündür. Məsələn, adaptiv interaktiv öyrənmə platformalarında süni intellekt bilik səviyyəsinə uyğun məzmun təqdim edir və bu məzmun interaktiv elementlər vasitəsilə verildiyindən öyrənmənin motivasiyası artır.

Açar sözlər: texnologiya, adaptiv təlim, interaktiv təlim, inkişaf, təhsil

Texnologiya ilə tədris prosesinin sintezi hələ də inkişaf etməkdə olan bir tədqiqat sahəsidir. Adaptiv və interaktiv tədris sistemləri öyrənməni dəstəkləmək və təkmilləşdirmək üçün effektiv bir mühit yaradır. Bu texnologiyalar cəlbedici imkanlar yaradaraq öyrənmənin ehtiyaclarına uyğunlaşan qiymətləndirmə və real vaxt rejimində məlumat çatdırılmasını təmin edir. Bir çox tədqiqatçı qəbul edilən biliklərin sonrakı öyrənmə prosesinin yeganə ən vacib determinantı olduğunu qeyd edirlər (1). Məhz bu səbəbdən keyfiyyətli öyrənmə üçün qəbul edilən bilikləri dəyərləndirmək məntiqlidir. Eyni zamanda əlilliyi olan uşaqların bərabərlik və əlçatanlıq hüquqlarını təmin etmək üçün də uyğunlaşdırma tətbiqi edilməlidir. Tələbə qabiliyyətləri və əlillikləri adətən asanlıqla müəyyən edilə və məzmun əlilliyə uyğunlaşdırıla bilər (2). Ümumiyyətlə qeyd edə bilərik ki, adaptiv tədris sistemləri müasir intellektual texnologiyalardan istifadə edərək öyrənmə prosesini fərdiləşdirən sistemdir. Dinamik uyğunlaşma, analitik və rəqəmsal izləmə xüsusiyyətləri vasitəsilə tələbənin inkişaf səviyyəsinə uyğun məzmun təyin edilir və performansını analiz edərək geribildirim verir. Bir çox müasir təhsil platformaları adaptiv texnologiyalarla təchiz edilib və ənənəvi təhsil metodlarında olan tətbiqlər də kifayət qədər çoxdur. Məktəb və universitetlərdə ağıllı lövhələrin istifadəsi, analitik platformalar vasitəsilə bilik səviyyəsinin izlənməsi bunlara nümunə göstərilə bilər. Təkcə fərdi təlimlərlə yanaşı, öyrənmələr arasında əməkdaşlığı gücləndirmək məqsədilə də adaptiv təlim sistemləri istifadə edilir. Qruplarla işləmək təkcə müzakirə və qarşılıqlı əlaqə vasitəsi ilə insanın anlayışını gücləndirmir, həm də tələbələrin ünsiyyət, komanda işi və problem həlli kimi yumşaq bacarıqlarını inkişaf etdirməyə kömək edir (3). Belə sistemlərin təhsildə tətbiqi güclü texniki infrastruktur tələb edir. Eyni zamanda sistemlərdən istifadə üçün kadr hazırlığını da nəzərə alsaq, xərclər bir çox təhsil müəssisəsi üçün çox ola bilər.

Müasir dövrdə interaktiv tədris metodları da təhsil sisteminə öz töhfəsini verib. Onun əsas məqsədi ənənəvi təhsil sisteminin darıxdırıcılığını aradan qaldırmaqdır. İnteraktiv metodlar tədris prosesini daha effektiv və dinamik şəkildə həyata keçirməyə imkan yaradır. Əsasən öyrədən və öyrənənlər arasında qarşılıqlı əlaqəyə əsaslanan bu metod bir çox təhsil formalarında istifadə edilir. Simulyasiya və praktiki məşğələlər, rəqəmsal lövhələr, interaktiv dərsliklər bu metodlara nümunə göstərilə bilər. İnteraktiv təlimin əsas məqsədləri fəallığın inkişafı, analitik və tənqidi təfəkkürün inkişafı, ünsiyyət bacarıqlarının formalaşdırılması və davamlı öyrənmənin təmin edilməsidir. Öyrənlərin ehtiyacları nəzərə alınaraq biliyin məqsədyönlü korreksiyası həyata keçirilir və nəticə seçim azadlığı ilə əldə edilir. Belə olduğu halda öyrənən öz fəaliyyətini açıq təhlil edə bilər. İnteraktiv təlim tədris prosesinin son məqsədini qorumaqla adi yayım formasını qarşılıqlı anlaşma və əlaqə əsasında dialoqa çevirir (4). Bu strategiya ilə təşkil olunan birgə fəaliyyət zamanı qrupa daxil edilmiş bütün tələbələr hazırlanan işə öz bilik və bacarıqları ilə dəstək olurlar. Qrup təcrübəsi və qarşılıqlı qiymətləndirmə kimi arqumentlər keyfiyyətli bir təhsil ünsiyyət mühiti yaradır. Burada müəllimin fəaliyyəti isə tələbələrin təşəbbüskarlığına imkan yaradan bir köməkçi rolunda çıxış etməkdir.

Yuxarıda qeyd etdiyimiz hər iki təlim metodu birlikdə istifadə edildiyi platformalar olsa da, birbirindən fərqlənir. Adaptiv təlim metodu fərdi öyrənmə əsasında təşkil edildiyi halda, interaktiv sistemdə qarşılıqlı əlaqəyə üstünlük verilir. Hər iki sistemdə də təqdim edilən məzmun fərdiləşdirilə bilər, lakin adaptiv sistemdə yüksək səviyyədə fərdiləşdirmə mövcuddur. Aralarında olan ən böyük fərqlilik isə istifadə edilən texnoloji alətlərdir. Süni intellekt, böyük verilənlər, adaptiv alqoritmlər tədris zamanı istifadə edilərək effektiv nəticələr əldə etməyə kömək edir. Virtual realıq və artırılmış realıq kimi alətlər təhsildə xüsusi istifadə edilir. VR avadanlığından istifadə edərək əlimizin çata bilmədiyi istənilən mühitə çıxış əldə edə bilərik. Pedaqoqlar cari fiziki yerin qoyduğu məhdudiyyətlər çərçivəsində qənaətbəxş şəkildə qarşılanma bilməyən təhsil məqsədlərinə nail olmaq üçün bu imkandan istifadə edə bilərlər. Bəzən fərqli məkanlarda aparıla biləcək tədqiqatlar üçün həm texniki baza, həm də maliyyə cəhətdən çətinliklər yaşana bilər. VR-dən istifadə edərək bu məkanlarda tədqiqatlar aparmaq kimi təcrübələrə çıxış əldə edə bilərik. Tədqiqatçılar qeyd edir ki, VR öyrənmə təcrübəsi axtaran, lakin sahəyə çıxma bilməyən məktəblər üçün mükəmməldir. İnteraktiv təlimdə isə əsasən oyun əsaslı öyrənmə metodundan istifadə edilir. Bu yanaşma təhsil prosesini daha əyləncəli və təsirli bir fəaliyyətə çevirməklə, bilikləri oyun vasitəsilə mənimsədir. Oyuna əsaslanan öyrənmənin tətbiqi son illərdə xeyli artmışdır, çünki bir çox tədqiqat oyunların təhsil şəraitində tətbiqinin faydalarını sübut etmişdir. Oyunların təhsildə tətbiqi oyun tərtibatçıları və dizaynerlərin, müəllim və pedaqoqların diqqətini cəlb edir. Eyni zamanda tədqiqatçılar oyunların faydalı və effektiv olduğunu müəyyən etmək üçün təcrübələr aparmaqla onların təhsildə istifadəsini təşviq etməyə çalışırlar. Burada söhbət maarifləndirici video oyunlardan getsə də, bir çox kommersiya video oyunları da təhsildə istifadə edilə bilər (5). İki metodu birlikdə istifadə edərək də daha yaxşı bir təhsil mühiti yaratmaq mümkündür. Məsələn, adaptiv interaktiv öyrənmə platformalarında süni intellekt bilik səviyyəsinə uyğun məzmun təqdim edir və bu məzmun interaktiv elementlər vasitəsilə verildiyindən öyrənənin motivasiyası artır. Oyunlaşdırılmış adaptiv təhsil platformaları mövcuddur ki, burada da fərdiləşdirilən tapşırıqlar oyunlar vasitəsi ilə təqdim edildiyindən öyrənmə prosesi daha maraqlı olur.

İnnovativ və texnoloji təlim vasitələrinin təhsildə tətbiqi müəyyən çətinlikləri də özü ilə gətirir. Bunlar maddi, texniki, pedaqoji və psixoloji amillərlə bağlı ola bilər. İlk növbədə müasir

texnologiyalardan istifadə üçün lazım olan avadanlıqlar maliyyə problemləri yarada bilər. Eyni zamanda avadanlıqların mütəmadi olaraq yenilənməsi də müəyyən narahatçılıq yaradır. Bu məsələləri həll etmək üçün dövlət və özəl sektor əməkdaşlığı vasitəsilə texnoloji avadanlıqlar təmin edilə bilər. Bulud texnologiyalarından istifadə də xərcləri əlavə olaraq azaltmaqda kömək edəcək. Təmin edilən texnoloji avadanlıqlardan istifadə üçün öyrədən və öyrənənlərə müvafiq bilik və bacarıqlar ehtiyacdır. Bir çox hallarda innovativ metodlara adaptasiya problemləri yaranır və eyni zamanda təhsil proqramları ilə texnologiya arasında olan ziddiyyət əlavə problemlər yaranır. Belə olan halda, rəqəmsal savadlılığın artması üçün təlimlər təşkil edilməlidir. Və ənənəvi metodlar ilə innovativ metodların sintezi düzgün təşkil edilməlidir. Texnologiyadan çox istifadə azyaşlı öyrənənlərdə passiv öyrənmə vərdişlərini gücləndirə bildiyi üçün aktiv öyrənmə metodları təyin edilməlidir. Ən əsas problemlərdən biri olaraq isə məlumat təhlükəsizliyi və məxfilik problemlərini göstərə bilərik. Güclü şifrələmə və təhlükəsizlik protokollarının düzgün istifadəsi, kibertəhlükəsizlik təlimlərinin keçirilməsi kimi tədbirlər bu problemin qarşısını almaqda kömək edə bilər.

Təhsildə innovativ texnologiyaların tətbiqi qaçınılmazdır. Sadalanan problemlər ənənəvi təhsil ilə innovativ təhsili birləşdirməkdə çətinliklər yaratsa da, dövlətin təhsilə xüsusi diqqəti, təhsil siyasəti və pedaqoji yeniliklər vasitəsilə bu problemlər aradan qaldırılacaqdır. Yeni texnologiyalar vasitəsilə təhsil daha effektiv, interaktiv və əlçatanlıq olacaqdır.

Ədəbiyyat siyahısı

1. Alexander, P. A., & Judy, J. E. (1988). The interaction of domain-specific and strategic knowledge in academic performance. *Review of Educational Research*, 58(4), 375–404.
2. Shute, VJ, Graf, E. A., & Hansen, E. (2005). Designing adaptive, diagnostic math assessments for individuals with and without visual disabilities. In L. PytlikZillig, R. Bruning, & M. Bodvarsson (Eds.), *Technology-based education: Bringing researchers and practitioners together* (pp. 169–202). Greenwich, CT: Information Age Publishing.
3. Steenbergen-Hu, S., & Cooper, H. (2014). A meta-analysis of the effectiveness of intelligent tutoring systems on college students' academic learning. *Journal of educational psychology*, 106(2), 331.
4. Ashurova Sanobar Yuldashevna. IMPORTANCE OF INTERACTIVE TEACHING METHODS IN PROFESSIONAL EDUCATION. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences* No. 12, 2019
5. Turkan Alibeyli. The Development of Computer Interfaces for Children and Their Impact on Education. 3rd Eurasian Conference on Human Computer Interaction– HCI-E 2024

Abstract:

The integration of technology into the teaching process remains a developing area of research. Adaptive and interactive learning systems create an effective environment to support and enhance learning. In general, adaptive learning systems personalize the learning process by utilizing modern intelligent technologies. The main goals of interactive learning include the development of activity, analytical and critical thinking, communication skills, and lifelong learning. Combining both methods can create an even better educational environment. For instance, in adaptive interactive learning platforms, artificial intelligence provides content according to the learner's knowledge level, and since this content is delivered through interactive elements, learner motivation increases.

Keywords: technology, adaptive learning, interactive learning, development, education

Аннотация:

Синтез технологий и образовательного процесса остаётся развивающейся областью научных исследований. Адаптивные и интерактивные обучающие системы создают эффективную среду для поддержки и совершенствования обучения. В целом, адаптивные обучающие системы — это системы, персонализирующие процесс обучения с использованием современных интеллектуальных технологий. Основные цели интерактивного обучения включают развитие активности, аналитического и критического мышления, формирование коммуникативных навыков и обеспечение непрерывного обучения. Совмещение обоих методов позволяет создать ещё более качественную образовательную среду. Например, на адаптивных интерактивных платформах искусственный интеллект предлагает контент в соответствии с уровнем знаний обучающегося, а благодаря использованию интерактивных элементов повышается мотивация к обучению.

Ключевые слова: технологии, адаптивное обучение, интерактивное обучение, развитие, образование